
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94

DOI 10.5281/zenodo.6616512

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВО ФРАНЦИИ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN FRANCE: A SOCIO-HISTORICAL ANALYSIS

ПОЛЯКОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ,

студент,

НГПУ им. Козьмы Минина (Мининский университет).

ХАМИДУЛИН АРТЕМ МАРАТОВИЧ,

кандидат философских наук,

НГПУ им. Козьмы Минина (Мининский университет).

POLYAKOV NIKOLAY VIKTOROVICH,

student,

NGPU named after Kozma Minina (Mininsky University).

KHAMIDULIN ARTEM MARATOVICH,

Candidate of Philosophical Sciences,

NGPU named after Kozma Minin (Minin University).

В данной статье рассматривается история Римско-католической церкви во Франции. В исследовании применяется диахронный аналитический метод. Рассматриваются такие аспекты как распространение и уменьшение влияния Римско-католической церкви на французское общество на всем протяжении ее существования, особенности и причины социального внимания к христианской религии во Франции. Анализируется современное отношение французского общества к Римско-Католической церкви. Делается вывод о том, что несмотря на явное уменьшение влияния церкви на общество, у христианства сохраняется кредит доверия общества, а некоторые инициативы Римско-Католической церкви находят достаточно широкую поддержку.

This article examines the history of the Roman Catholic Church in France. The study uses a diachronic analytical method. Such aspects as the spread and reduction of the influence of the Roman Catholic Church on French society throughout its existence, the features and reasons for social attention to the Christian religion in France are considered. The modern attitude of French society to the Roman Catholic Church is analyzed. It is concluded that despite the obvious decrease in the influence of the church on society, Christianity retains the credit of public confidence, and some initiatives of the Roman Catholic Church find quite broad support.

Ключевые слова: *Римско-католическая церковь, Франция, христианство, история, современность.*

Key words: Roman Catholic Church, France, Christianity, history, modernity.

Христианство на территории Франции имеет свою долгую историю. Еще задолго до церковного раскола 1054 года (в результате которого Римско-католическая Церковь (РКЦ) отпала от православного единства) христианские проповедники Римской Церкви занимались на территории Галлии миссионерской деятельностью. Благодаря заслугам Ремигия, епископа Реймского, крупнейший политический деятель своего времени король из династии Меровингов Хлодвиг I вместе с 3 тысячами своих воинов и приближенными принял христианство 25 декабря 498 года. Это событие стало ключевым для истории христианской Европы. По причине такого раннего принятия христианства Франкским королевством Галлия, а затем и Франция часто в дальнейшем именовалась «старшей дочерью (католической) церкви».

В дальнейшем история Католической Церкви во Франции была богата на разного рода события, несколько из которых заслуживают своего упоминания.

Отдельно нужно отметить такое движение в Католической Церкви во Франции как галликанство или галликанизм. Суть этого явления заключается в стремлении к независимости национальной церкви Франции от папской власти, плюс начиная со Средневековья французские монархи стремились подчинить себе христианское духовенство в вопросах, касающихся светской власти. Идеи галликанства были очень сильны во французском обществе как среди простого населения, так и среди богословов, которые стремились обосновать независимость власти светского монарха от власти пап, а юристы стремились сформулировать принципы и свободы галликанской церкви (примером такого рода документа может служить «Декларация галликанского клира» 1682 года). Отчасти, это движение можно сравнить с англиканством, однако, если англиканская церковь Англии целиком пошла по пути протестантизма и полностью откололась от РКЦ (хотя они мыслят себя как нечто среднее между протестантами в лице лютеран и кальвинистов и РКЦ), то представители галликанства стремились лишь к большей независимости от папского престола, что делает это движение направленным в сторону автокефалии (самовозглавление, административная независимость, как это реализовано в православных Поместных Церквях). Идея галликанства была наиболее реализована в качестве практически независимой от власти Римских пап Апостольской Галликанской Церкви в период т.н. Великой схизмы, когда в западном христианском мире примерно на 100 лет возобладала идея о верховенстве власти собора епископов над властью папы. Противоположное галликанству – движение, которое называется ультрамонтанство («из-за гор», «за пределами гор» т.е. Альп) суть его заключалось в стремлении римских пап жестко подчинить себе национальные католические церкви Европы (что по итогам Первого Ватиканского собора 1869-1870 и удалось) и в стремлении подчинить власти пап светских европейских монархов. Когда в 1905 году во Франции был принят Закон о разделении церкви и государства (прекращено финансирование церкви + свобода вероисповедания), это положило конец государственному стремлению к независимой от папской власти церкви во Франции.

Авиньонское пленение пап – 14 век (1309-1378), период в истории РКЦ, когда официальная резиденция папы находилась не в Риме, а на юге Франции в г. Авиньон. При этом стоит отметить, что резиденция пап до Авиньонского пленения находилась в Латеранском дворце непосредственно в Риме, и лишь после завершения периода пленения, папская резиденция разместились в Ватикане. Причиной Авиньонского пленения послужили политические трения между папским престолом в лице папы Бонифация VIII и французским королем Филиппом IV по поводу прибыли от введённого налога для духовенства и ограничения вывоза драгоценных металлов (а, следовательно, и папского налога) со стороны короля Франции и желанием папского престола сохранить за собой источник доходов. В итоге политическую борьбу выиграл французский король. Папой стал Климент V, француз по происхожде-

нию, который изменил соотношение сил в пользу Франции, принял в дар резиденцию в Авиньоне, куда и переехал (в дальнейшем весь город будет выкуплен папой Климентом VI). В этот период правило 7 пап, все из которых были по своему происхождению французами (соответственно подавляющее большинство кардиналов тоже были французами). По своему характеру этот период стоит понимать не как буквальное пленение, а как теснейшее сотрудничество папского престола и французского монарха – конечно, внешне политическое могущество пап было утеряно, однако в тоже время это способствовало внутреннему укреплению материального положения папского престола и папской монархической власти в церковных структурах. В это время Папская область в Италии была практически утрачена для папского престола, Италию раздирали многочисленные мятежи, численность городского населения сокращалась, шла борьба за власть местной аристократии (поэтому в Авиньоне папам фактически было гораздо спокойнее). Однако, опасаясь полностью утратить власть над Центральными областями в Италии, папы решили вернуться в Рим, что, однако, хотя и привело к формальному завершению Авиньонского пленения, но послужило проявлению феномена антипапства (антипапы были в истории РКЦ и ранее) и началом Великого западного раскола. Суть его заключалась в том, что сил, недовольные политикой, действительно Римских пап в лице Григория XI и его приемника Урбана VI избрали своего папу – антипапу Климента VII, который вернулся в Авиньон (антипапа – параллельный, незаконно избранный папа. Получилось, что на имя «истинного» папы претендовали сразу двое, а с 1409 года – целых трое пап (со стороны Рима Григорий XII, со стороны Авиньона Бенедикт XIII и со стороны Пизы Александр V). При этом часть европейских государств поддержали римскую линию, примерно равная часть авиньонскую линию. В конце концов, на XVI вселенском соборе католической церкви в Констанце был избран четвертый папа Мартин V, с избранием которого раскол постепенно прекратился, часть из претендентов на пост папы признала власть Мартина V, часть воспротивилась, попыталась поддерживать своею параллельную Риму иерархию, но в итоге их попытки сошли на нет.

Мрачным событием в истории христианства во Франции является т.н. Варфоломеевская ночь (23 августа 1572 года) в ходе которой католической партией и ее сторонниками было убито, по разным сведениям, не менее 4 тысяч французских протестантов кальвинистского толка (гугенотов) в одном только Париже и до 30 тысяч по всей Франции. Предваряли эти события масштабная серия затяжных гражданских религиозных войн между католиками и протестантами-гугенотами во Франции (которые, однако не закончились после Варфоломеевской ночи, во время которой гугеноты лишились всех своих значимых лидеров). Поводом для случившейся резни послужил брак между дочерью католички Екатерины Медичи и покойного к тому времени Генриха II – Маргаритой де Валуа («Королева Марго») с протестантом Генрихом Наваррским. По этому случаю в столицу съехались множество протестантских лидеров. Все свадебные события происходили на фоне недовольства простого населения Парижа, вызванного появлением в городе множества протестантов и в том числе плохими урожаями и повышением налоговых сборов, а также отказа Папы Римского дать благословение на данный брак и недовольством радикально настроенного католического аристократического семейства Гизов. Последние были недовольны не только предстоящим браком, но и влиянием, которое оказывал на молодого короля Карла IX приближенный к двору гугенотский адмирал и государственный деятель Гаспар де Колиньи (из чего видно, что королевский двор был заинтересован в примирении враждующих партий, вражда которых ослабляла страну на фоне возрастающего могущества Испании). В результате влияние католической партии Екатерину Медичи возобладало, и на Гаспара де Колиньи было совершено покушение, которое, правда, оказалось неудачным, но в итоге было решено физически устранить всех лидеров протестантов, прибывших на празднование брака своего лидера с представительницей королевской крови. В итоге это решение вылилось в практически неконтролируе-

мое истребление гугенотов обоих полов и всех возрастов (брак между Маргаритой и Генрихом все же состоялся, последнему была сохранена жизнь, но он был вынужден отречься от протестантских убеждений). При этом не стоит относиться к протестантам только лишь как жертвам. Известно, например, такое событие как Резня католиков в Ниме (1567) в ходе которой протестанты недовольные политическим решением вырезали около 100 человек в епископском дворце из числа знатнейших лиц города Ним на юге Франции. Тогда это событие произвело большой резонанс во Франции. Да и в религиозных войнах с католиками и по отношению к религиозным противникам-сектантам из своей же протестантской среды протестанты разных толков не отличались особым милосердием, однако масштабы жертв католической агрессии одной только Варфоломеевской ночи все же превосходят все одномоментные религиозные эксцессы той эпохи.

В современной Франции, начиная, пожалуй, с Великой Французской революции (1789-94) и Закона о разделении Церкви и Государства (1905) угроза христианству исходит уже не от политических столкновений монарха и папы и не от вражды между католиками и протестантами (которые давно живут в мире и сотрудничают в известных пределах в экуменическом направлении), а от общеевропейской секуляризации. Так по состоянию на 2010 год католиками во Франции считают себя около 55% населения (общее количество верующих в 4 раза меньше чем 50 лет назад), количество католических приходов менее 13 тысяч и менее 14 тысяч католических священнослужителей. Налицо сокращение числа практикующих верующих (активно участвующих в религиозной жизни) и быстрый рост атеизма среди населения, из 100 молодых французов в церковь ходят только трое (хотя в последнее время наблюдается небольшое увеличение числа молодежи в церкви), сокращается также число обучающихся в католических семинариях, доля священнослужителей старше 50 лет растет, процент доверия РКЦ падает, и население страны больше верит средствам массовой информации, чем учительству РКЦ. Сюда нужно прибавить, с одной стороны, достаточно жесткую запретительную позицию РКЦ по отношению к всем видам контрацепции, осуждение аборт и разводов, а с другой педофильные скандалы, которые не обошли стороной и РКЦ во Франции – все это не способствует прибавлению числа верующих. Подчеркнуто светская позиция правительства Франции, ведущая свою историю еще со времен, предшествовавших Великой Французской революции [1; 2], также ослабляет позиции РКЦ – так, многие политики, несмотря на явный спад числа верующих, все же считают, что влияние РКЦ в лице тех 50-60% католиков до сих пор слишком сильно во Франции.

РКЦ стремится сегодня проводить активную социальную и молодежную политику среди населения. Дело в том, что приходы РКЦ являются «...средоточием социально-культурной деятельности» [4, с. 357]. Причем часто церковная активность выходит даже на политический уровень по этическим вопросам, требуя, например, запрета признания однополых браков (РКЦ удалось организовать значительное количество масштабных митингов, общее количество участников которых достигало почти 1 млн. человек, однако закон, легализующий однополые браки все же был принят в 2013 г.). Пусть небольшой, но стабильный интерес и внимание к религии во французском обществе объясняется исследователями «...объективной необходимостью строительства нового государства, которое бы учитывало интересы всех социальных групп» [5, с. 185]. Проблемой для распространения христианства во Франции является низкий уровень рождаемости на протяжении последних лет по сравнению с высоким количеством рождаемости у эмигрантов-мусульман. Отдельно стоит отметить волну закрытия и сноса 2500 тысяч католических храмов, причиной чему называется дорогостоящая реставрация, сокращение приходов (широко встречающееся европейской практикой является также передача/продажа церковных зданий другим организациям – магазинам, отелям, ночным клубам или в частное владение). При этом, несмотря на распространение протестантских конфессий, в настоящее время 90% от числа всех христианских собо-